

BKS PTN-B MIPA

2012

mti

Prosiding

**BIDANG
FISIKA**

SEMINAR & RAPAT TAHUNAN

BKS-PTN B Tahun 2012

BIDANG ILMU MIPA
Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri
Wilayah Barat

Tema :
*Peran MIPA dalam Pengembangan
SDM dan SDA*

Hotel Madani Medan
11 - 12 Mei 2012

Penyelenggara
**FMIPA
UNIVERSITAS
NEGERI MEDAN**

Jl. Willem Iskandar, Psr V Medan 20221

Telp. (061) 6625970 Medan

www.semirataunimed.com Email: semiratabks2012@yahoo.co.id

ISBN:978-602-9115-21-5

PROSIDING

**SEMINAR NASIONAL DALAM RANGKA SEMIRATA
BKS-PTN WILAYAH BARAT BIDANG MIPA
TAHUN 2012**

Thema: Peran MIPA Dalam Peningkatan Kualitas SDM dan SDA

FISIKA

Editor :

Prof.Drs.Motlan,MSc.,PhD
Dr.Ridwan A.Sani,MSi
Drs.Eidi Sihombing,MS
Alkhafi Maas Siregar,SSi.,MSi
Juniastel Rajagukguk,SSi.,MSi

Penerbit
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Medan

**SUSUNAN PANITIA
SEMINAR DAN RAPAT TAHUNAN BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI
NEGERI WILAYAH BARAT (SEMIRATA BKS-PTN B)
BIDANG MIPA TAHUN 2012**

Pelindung

Prof. Dr. Ibnu Hadjar, M.Si (Rektor Unimed)
Gatot Pujo Nugroho, ST (Plt. Gubernur Sumatera Utara)
Drs. Rahudman Harahap, MM (Walikota Medan)

Penasehat

Prof. Dr. Emriadi (Ketua BKS-PTN B)
Prof. Dr. Khairil Ansari, M.Si (PR I Unimed)
Drs. Khairul Azmi, M.Pd (PR II Unimed)
Prof. Dr. Biner Ambarita, M.Pd (PR III Unimed)
Prof. Dr. Berlin Sibarani, M.Pd (PR IV Unimed)

Penanggung jawab

Prof. Drs. Motlan, M.Sc, P.hD (Dekan FMIPA Unimed)

Pengarah

Prof. Drs. Manihar Situmorang, M.Sc, P.hD
Drs. Asrin Lubis, M.Pd
Drs. Eidi Sihombing, MS

Ketua: Drs. P. Maulim Silitonga, MS

Ketua 1 : Dr. Marham Sitorus, M.Si

Ketua 2 : Dr. Edi Syahputra, M.Pd

Sekretaris : Alkhafi Maas Siregar, S.Si.,M.Si

Wakil Sekretaris : Juniastel Rajagukguk, S.Si.,M.Si

Bendahara : Dra. Martina Restuati, M.Si

Wakil Bendahara : Dra. Ani Sutiani, M.Si

Koordinator Sekretariat: Drs. M. Yusuf Nasution. MS

Koordinator Makalah/Prosiding :Prof. Dr. Herbert Sipahutar, M.Sc

Koordinator Persidangan : Dr. Nurdin Bukit, M.Si

Koordinator Penerima Tamu : Dra. Nerli Khaerani, M.Si

Koordinator Acara/Protokol: Dra. Melva Silitonga, M.Si

Koordinator Informasi/Humas/Dokumentasi: Drs. Eddiyanto,Ph.D

Koordinator Transportasi, Akomodasi & Rekreasi: Drs. Rahmat Nauli, M.Si

Koordinator Dana : Purwanto, S.Si.,M.Pd

Koordinator Perlengkapan : Yon Rinaldi, S.E.,M.Si

SEMINAR & RAPAT TAHUNAN BKS-PTN B Tahun 2012

BIDANG ILMU MIPA
Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat

FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jl. Willem Iskandar, Psr V Medan 20221 Telp. (061) 6625970 Medan
www.semirataunimed.com Email: semiratabks2012@yahoo.co.id

PENGANTAR DARI TIM EDITOR

Seminar dan Rapat Tahunan (SEMIRATA) Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (BKS-PTN B) Bidang Ilmu MIPA yang ke 25 telah diselenggarakan oleh FMIPA Universitas Negeri Medan tanggal 11-12 Mei 2012 bertempat di Hotel Madani-Medan. Dalam SEMIRATA ini dilaksanakan 2 jenis kegiatan yaitu Seminar Nasional dan Rapat tahunan Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi. Seminar Nasional diberi tema: **Peran MIPA dalam Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA)** diikuti oleh sekitar 600 orang peserta yang berasal dari 18 perguruan tinggi negeri, 3 perguruan tinggi swasta dan 1 Lembaga/Badan yang berada di wilayah Indonesia bagian barat. Jumlah peserta yang menjadi pemakalah pada kegiatan SEMIRATA 2012 sebanyak 556 orang yang dikelompokkan kedalam 5 bidang yaitu bidang Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan bidang Pendidikan MIPA. Setelah meneliti persyaratan yang harus dipenuhi pemakalah, maka panitia menetapkan jumlah makalah yang dapat diterbitkan dalam prosiding adalah 430. Makalah-makalah tersebut disusun dalam 5 (lima) buah buku Prosiding yang diantaranya adalah **Prosiding Bidang Matematika** terdiri dari 53 makalah, **Prosiding Bidang Fisika** (68) makalah, **Prosiding Bidang Kimia** (83) makalah, **Prosiding Bidang Biologi** (100) makalah dan **Prosiding Pendidikan MIPA** memuat 126 makalah. Keseluruhan makalah tersebut diserahkan oleh panitia kepada Tim Editor untuk proses pengeditan.

Tim editor telah bekerja sesuai dengan ketentuan dan hanya bertugas mengedit makalah yang telah diseleksi sebelumnya oleh Panitia. Dalam hal ini, Tim editor lebih banyak mengkonsentrasikan diri dalam menyeragamkan format dan gaya penulisan makalah. Perubahan kalimat dilakukan jika dipandang perlu tanpa mengubah maksud kalimat tersebut. Isi dan konteks pembahasan diusahakan untuk tidak diubah, dengan demikian segala konsekuensi yang mungkin timbul akibat penerbitan Prosiding ini tetap berada pada penulis makalah. Meski telah diupayakan untuk bisa tampil sebaik mungkin, namun tidak mustahil prosiding ini masih belum memuaskan semua pihak, untuk itu kami mohon maaf semoga pada kesempatan lain akan dapat diterbitkan karya ilmiah dengan bentuk dan isi yang lebih baik. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya prosiding ini khususnya kepada para mahasiswa FMIPA Unimed yang terlibat dalam pengerjaan prosiding ini.

Akhir kata, kami mengharapkan semoga prosiding ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua dan untuk pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di negara kita di masa yang akan datang.

Medan, Mei 2012
Tim Editor.

SEMINAR & RAPAT TAHUNAN BKS-PTN B Tahun 2012

BIDANG ILMU MIPA
Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat

FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
Jl. Willem Iskandar, Psr V Medan 20221 Telp. (061) 8625970 Medan
www.semirataunimed.com Email: semiratabks2012@yahoo.co.id

KATA SAMBUTAN KETUA PANITIA SEMINAR DAN RAPAT TAHUNAN BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI WILAYAH BARAT (SEMIRATA BKS-PTN B) BIDANG MIPA TAHUN 2012

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatNya Seminar dan Rapat Tahunan (SEMIRATA) Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (BKS-PTN B) Bidang Ilmu MIPA yang ke 25 dapat kita laksanakan pada hari ini. SEMIRATA ini berlangsung tanggal 11-12 Mei 2012 yang diselenggarakan oleh FMIPA Universitas Negeri Medan bertempat di Hotel Madani-Medan. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan **SELAMAT DATANG DI KOTA MEDAN** kepada seluruh peserta rapat tahunan, baik pimpinan Fakultas, Jurusan /Program Studi serta para peserta seminar nasional bidang MIPA.

Adalah suatu kehormatan bagi FMIPA Universitas Negeri Medan yang telah diberi kepercayaan sebagai penyelenggara SEMIRATA tahun ini dengan tema: "Peran MIPA dalam Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA)". SEMIRATA tahun ini diikuti oleh sekitar 600 orang peserta yang berasal dari 18 perguruan tinggi negeri, 3 perguruan tinggi swasta dan 1 Lembaga/Badan yang berada di wilayah Indonesia bagian barat. Untuk membuka wawasan kita tentang tema SEMIRATA tahun ini, maka kegiatan diawali dengan penyajian makalah utama yang disajikan oleh dua orang *keynote speaker* yaitu Prof.Dr.Syawal Gultom,MPd (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud RI) dan Prof.Dr.Chairil Anwar (Dosen Jurusan Kimia/ Dekan FMIPA UGM). Selanjutnya, dilakukan seminar paralel yang membahas sebanyak 556 makalah hasil-hasil penelitian yang dikelompokkan dalam 5 bidang, yang diantaranya bidang Matematika (71), Fisika (78), Kimia (117), Biologi (126) dan Pendidikan MIPA (164). Makalah yang memenuhi syarat untuk penerbitan telah disusun dalam bentuk Prosiding dan telah dapat diperoleh peserta pada akhir kegiatan ini. Rapat tahunan Dekan dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi akan membahas situasi terkini dalam bidang pendidikan serta menyusun program BKS-PTN B Bidang MIPA yang dapat meningkatkan kualitas SDM dan pengelolaan SDA di masa mendatang. Untuk menikmati keindahan alam Sumatera Utara, kepada peserta kami tawarkan Paket Tour Parapat /Danau Toba yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada bapak Plt.Gubernur Sumatera Utara, Rektor Universitas Negeri Medan, Ketua BKS-PTN B Bidang MIPA dan pihak sponsor PT.Multi Teknindo Infotronika yang telah memberi dukungan dana sehingga SEMIRATA ini dapat terlaksana. Sebagai ketua panitia pelaksana, saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh personil kepanitiaan yang telah bekerja keras, sehingga kegiatan ini dapat diselenggarakan.

Jika masih terdapat kekurangan dalam hal pelayanan maupun penyelenggaraan kegiatan ini, maka kami lebih dahulu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan SEMIRATA 2012 di Universitas Negeri Medan, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 11 Mei 2012
Ketua Panitia,

Drs.Pasar Maulim Silitonga,MS

**SEMINAR &
RAPAT TAHUNAN
BKS-PTN B Tahun 2012**

BIDANG ILMU MIPA
Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat

FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
Jl. Willem Iskandar, Psr V Medan 20221 Telp. (061) 6625970 Medan
www.semirataunimed.com Email: semiratabks2012@yahoo.co.id

**KATA SAMBUTAN KETUA BKS-PTN B BIDANG MIPA
PADA SEMINAR DAN RAPAT TAHUNAN BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH BARAT (SEMIRATA BKS-PTN B)
BIDANG MIPA TAHUN 2012**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengikuti suatu kegiatan akademik Seminar Nasional dan Rapat Tahunan BKS PTN Bidang MIPA yang diselenggarakan di Fakultas MIPA Universitas Negeri Medan (UNIMED) Medan. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar dan peserta rapat tahunan, baik Dekan maupun Ketua Jurusan/Program Studi. Semoga kegiatan ini memberikan dampak positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang MIPA dan aplikasinya. Kegiatan ini juga merupakan suatu wadah bagi pimpinan jurusan/fakultas untuk saling bertukar pengalaman dalam pengelolaan jurusan/fakultas.

Seminar dan Rapat Tahunan Bidang Ilmu MIPA Badan Kerjasama PTN Wilayah Barat (SEMIRATA BKS-PTN B), merupakan kegiatan tahunan yang pada tahun ini dilaksanakan oleh FMIPA Universitas Negeri Medan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Seminar Nasional dengan Tema "Peran MIPA dalam pengembangan SDM dan SDA", dengan *keynote speaker* yang hadir adalah Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd (Kepala badan SDMP dan PMP Kemdikbud RI) dan Prof. Dr. Chairil Anwar.(Jurusan Kimia FMIPA UGM/Dekan FMIPA UGM). Dalam kegiatan ini, peserta seminar / dosen dan peneliti akan mempresentasikan hasil-hasil penelitiannya sehingga akan terjadi saling bertukar informasi sejauhmana hasil penelitian yang telah diperoleh di berbagai institusi. Peserta seminar sekitar 600 orang yang berasal dari 18 perguruan tinggi negeri, 3 perguruan tinggi swasta dan 1 Lembaga/Badan yang berada di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Rapat Tahunan juga dihadiri oleh Dekan FMIPA, FKIP, FST, Ketua Jurusan/Program Studi Fisika, Kimia, Biologi, Matematika dan Pendidikan MIPA. Kami selaku Ketua BKS-PTN Wilayah Barat bidang MIPA mengucapkan terimakasih yang besar-besarnya kepada seluruh personil kepanitiaan yang telah bekerja keras untuk terselenggaranya kegiatan SEMIRATA ini.

Akhir kata, dengan memohon kepada Allah SWT, semoga apa yang kita harapkan pada kegiatan Seminar dan Rapat Tahunan ini dapat terwujud dan kami mengucapkan selamat melaksanakan Seminar dan Rapat tahunan Badan Kerjasama PTN Wilayah barat bidang MIPA.

Wassalam,

Prof.Dr. Emriadi
Ketua BKS-PTN.B Bidang MIPA

SEMIRATA BKS-PTN B MIPA 2012
Hotel Madani-Universitas Negeri Medan 11-12 Mei 2012

**SEMINAR &
RAPAT TAHUNAN
BKS-PTN B Tahun 2012**

BIDANG ILMU MIPA
Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat

FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jl. Willem Iskandar, Psr V Medan 20221 Telp. (061) 6625970 Medan
www.semirataunimed.com Email: semiratabks2012@yahoo.co.id

**KATA SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
PADA SEMINAR DAN RAPAT TAHUNAN BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH BARAT (SEMIRATA BKS-PTN B)
BIDANG MIPA TAHUN 2012**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan Seminar dan Rapat Tahunan (SEMIRATA) Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (BKS-PTN B) Bidang Ilmu MIPA tahun 2012 yang diselenggarakan oleh FMIPA Universitas Negeri Medan. Kami mengucapkan **Selamat datang** kepada seluruh peserta rapat tahunan, baik Dekan maupun Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi, para peserta seminar dan hadirin sekalian.

Sebagai anggota BKS-PTN Wilayah Barat, Universitas Negeri Medan berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan program/ kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pengelolaan sumber daya alam di masa yang akan datang. Pada SEMIRATA tahun ini dilakukan Seminar Nasional dengan tema **"Peran MIPA dalam Pengembangan SDM dan SDA"**, dengan *keynote speaker* Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd (Kepala Badan SDMP dan PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI) dan Prof. Dr. Chairil Anwar (Jurusan Kimia FMIPA UGM/Dekan FMIPA UGM). Dalam SEMIRATA ini juga dilakukan rapat tahunan Dekan dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi akan membahas berbagai program BKS-PTN B Bidang MIPA sekaligus merupakan wadah bagi Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi untuk saling bertukar pengalaman dalam pengelolaan Fakultas dan Jurusan di institusi masing-masing.

Rektor Universitas Negeri Medan mendukung sepenuhnya pelaksanaan SEMIRATA ini serta mengucapkan terimakasih kepada seluruh personil kepanitiaan yang telah bekerja keras, sehingga kegiatan ini dapat diselenggarakan. Saya mengharapkan semoga kegiatan ini dapat memberi manfaat positif terhadap pengembangan kualitas SDM dan pengelolaan SDA di masa yang akan datang.

Akhir kata, jika masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, atas nama civitas akademika Universitas Negeri Medan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan SEMIRATA 2012, dengan memohon kepada Allah SWT, semoga apa yang kita harapkan pada kegiatan seminar dan rapat tahunan ini dapat terwujud.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Prof.Dr.Ibnu Hajar,MSi
Rektor Universitas Negeri Medan

SEMIRATA BKS-PTN B MIPA 2012
Hotel Madani-Universitas Negeri Medan 11-12 Mei 2012

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar dari Editor	
Kata Sambutan Ketua Panitia	
Kata Sambutan Ketua BKS-PTN B Bidang MIPA	
Kata Sambutan Rektor Universitas Negeri Medan	
DAFTAR ISI	
Adi Rahwanto	Pengaruh Fe ₂ O ₃ Dan Sic Pada Material Mgh ₂ Untuk Aplikasi Tangki Penyimpan Hidrogen Kendaraan Fuel Cell 1 - 5
Afdal	Karakterisasi Sifat Magnetik Pasir Besi Pantai Padang Sumatera Utara 6 - 12
Afdhal Muttaqin	Pengaruh Frekuensi Pada Nilai Kapasitansi Resin Damar Mata Kucing (<i>Shorea Javanica</i>) 13 - 16
Akman	Penyelidikan Reservoar panas Bumi Menggunakan metoda Geolistrik Tahanan Jenis Inversi 2-D Di Kenagarian koto Anau Kabupaten Solok 17 - 22
Ambran Hartono	Analisis Pengaruh Temperatur Terhadap Peningkatan jumlah Fraksi β dan Resistivitas Permukaan Film PVDF 23 - 26
Ardian Putra	Karakterisasi Porositas dan Resistivitas Campuran Serbuk Batu Apung dan Resin 27 - 32
Arif Budiman	Aplikasi metode Geolistrik Tahanan Jenis konfigurasi Schlumberger Dalam Pendugaan lapisan Akuifer (Jorong Koto Sawah Kanagarian Ujung kecamatan lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat) 33 - 37
Arif Ismul Hadi	Interpretasi Sebaran air Tanah- Dalam Berdasarkan Data Geolistrik Tahanan Jenis di Kabupaten Jepara Jawa Tengah 38 - 44
Astuti	Pengaruh Temperatur Sintering Terhadap Ukuran Nanopartikel Fe ₃ O ₄ Menggunakan <i>Template</i> PEG-4000 45 - 50
Azizahwati	pengembangan media rangkaian dasar aplikasi transistor bipolar 51 - 56
Bisman Perangin-angin	Analisa Parameter Fluoresensi Dari Spektrum Fluoresensi Untuk Menentukan Kemurnian Minyak Nilam 57 - 61
Boni Pahlanop Lapanpc	Pembuatan Sumber Radioaktif Dari Isotop Hg Dan Na Menggunakan Metode Aktivasi Neutron Dari Sumber mCi RaBe 62 - 67
Bukhari	kajian tentang pandu gelombang papah (<i>slab</i>) dielektrik moda <i>transver magnetic</i> (tm) dengan metode bagi dua 68 - 72
Dahyunir Dahlan	Sintesis dan Karakterisasi Lapisan Cu ₂ O (Cuprous oxide) di atas substrat Ito (Indium Tin Oxide) Dengan Metode Metode Elektrodeposisi 73 - 77
Dewi Wulandari	Pengaruh Variasi x dan lama Waktu Aniling Terhadap Suhu Kritis Bahan 78 - 85
Dian Milvita	penentuan akumulasi radiofarmaka tc-99m mdp pada pasien kanker prostat 86 - 92
Didik Kurniawan	Sistem Informasi Berbasis Layanan Pesan Singkat (SMS Gateway) Pada Komponen Organisasi Perguruan Tinggi (Studi Kasus : Universitas Lampung) 93 - 97
Dwi Puryanti	Scattering Parameter Komposit Ferit Nikel-Kobalt-Zink Karet Alam Termoplastik 98 - 101
Erna Frida	Analisis Morfologi Dan Ketahanan Impak <i>Blending</i> Polipropilena,Karet Alam SIR-20 Dan Serbuk Ban Bekas 102 - 108

Eva Marlina Ginting	Analisis XRD Keramik Berpori Berbasis Clay Dan Kaolin Serta Tempurung Kelapa	109 -	116
Gita Sastria	Pengenalan Karakter Tulisan Tangan Menggunakan Metode Learning Vector Machine Berbasis Fuzzy Clustering	117 -	124
Gunawati	Moda Tm Pandu Gelombang Rectangular Dengan Persamaan Maxwell-Harmuth	125 -	129
Hadi	Aplikasi Jaringan Syaraf Tiruan Pada Peningkatan Prediksi Viskositas Cairan	130 -	134
Harmadi	Aplikasi Speckle Imaging (Pencitraan Spckel) Untuk Pendeteksian Dental Plaque Biofilm	135 -	142
Harman Amir	Studi Sifat Magnetik Pencemaran Jalan Raya di Kota Padang Menggunakan Metode Isothermal Remanent Magnetization (IRM)	143 -	148
Hidayati	Analisis Struktur Pandu Gelombang Ridge Devais Fotonik	149 -	152
Irhamni	Studi Awal Pemanfaatan Batu Kapur Lhoknga Sebagai Bahan Baku Material Dental Gypsum	153 -	159
Juandi M,	Penyelidikan Pola Sebaran Limbah Deterjen Bawah Permukaan Tanah Dengan Aplikasi Geolistrik	160 -	167
Juniastel Rajagukguk	Karakteristik Listrik Arus Scarah (DC) Heterostruktur Sumur Kuantum Tunggal (SQW) Selaput Tipis ZnS/ZnSe dengan Metode Evaporasi Termal	168 -	174
Krista Tarigan	Proses Permeabilisasi Non-Thermal Dengan Metode Imbas Medan Elektrik	175 -	182
Lazuardi U	Self Heated Sensor PTC Sebagai Detektor Sudut Vektor Aliran Udara	183 -	187
M. Syukri	Aspek Teoritik Pembangkitan Gelombang Ekstrim Tidak Pecah Dengan Menggunakan Soliton Atas Latar Berhingga	188 -	194
Mahrizal	Monitoring Magnetik Terhadap Polusi Udara Oleh Kendaraan Bermotor Di Kota Padang	195 -	200
Makmur Sirait	Sintesis dan Karakterisasi SifatOptik Nnopartikel ZnS Dengan Metode Kopresipitasi	201 -	205
Meqorry Yusfi	Rancang Bangun Spin Coater Menggunakan Motor DC Brushless Dari Hardisk Bekas Dengan Tambahan Penampil Kecepatan	206 -	211
Minarni	Pengembangan Filter Udara Untuk Debu	212 -	217
Muh.Ishak Jumarang	Studi Hidrodinamika Perairan Estuari Sungai Kapuas Kalimantan Barat	218 -	224
Muhammad Sahal	Pembuatan media rangkaian dasar mosfet Sebagai Pengendali Motor	225 -	228
Mursal	Pengaruh tekanan reaksi terhadap karakteristik lapisan tipis A-sige:h yang dideposisi dengan teknik pecvd dan hwc-pecvd	229 -	234
Nasrullah Idris	Studi Awal Teknik Laser-Induced Plasma Spectroscopy Sebagai Alat Inspeksi Bahan Bangunan Untuk Mitigasi Bencana	235 -	239
Nazli Ismail	Karakteristik Sinyal gelombang Very low Frequency (VLF) kawasan Banda Aceh	240 -	244
Nurdin Bukit	Sifat mekanik dan Morfologi Campuran Nano Partikel Zeolit Alam dan Polipropilena dengan kompatibeliser Polipropilena-Maleaic Anhydride	245 -	251

Nurmalita	Pengaruh dopan pb terhadap fraksi volume Kristal superkonduktor b(p)scco-2212{ the effect of pb dopant on the volume fraction of b(p)scco-2212 superconducting crystal }	252 - 257
Pintor Simamora	Preparasi dan Karakterisasi Material Gelas Hasil Polimerisasi Kondensasi	258 - 263
Rahmat Rasyid	Karakterisasi Potensiometer 5 KQ Sebagai Sensor Sudut	264 - 266
Rahmatsyah	Pola Penentuan Parameter Kerusakan Terumbu Karang di Daerah Sibolga	267 - 280
Refrizon	Perbandingan Nilai Peak Ground Accelerationkota Bengkulu Dengan Metode Probabilistic Seismic Hazard Analysis Dan Metode Kanai	281 - 285
Rita Juliani	Pola Pentebaran Emisi Gas dari Limbah Industri di Kota Medan dengan Menggunakan Model Estimasi Dispersi Atmosferis	286 - 297
Satwiko S	Pengukuran Arus dan Tegangan Pada Sistem pembangkit Listrik Hybrid (Tenaga Angin dan Tenaga Matahari) Di FMIPA UNJ	298 - 301
Simon Sembiring	Preliminary Study on X-Ray Diffraction Characteristic of Forsterite (Mg ₂ SiO ₄) Ceramics derived From Rice Husk Silica	302 - 306
Sri Mulyadi	Pengaruh Penambahan TBA (Tepung Bulu Ayam) terhadap Sifat Mekanik dan Biodegradabilitas Plastik Polipropilene Bekas Campuran Tapioka	307 - 310
Supardi	Lintasan Orbit Partikel Dalam Potensial Kratzer	311 - 312
Susilawati	Pemodelan dan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Skala Rumah Tangga	313 - 321
Sutrisno	Karakterisasi Lapisan Borida Pada Besi S45C	322 - 325
Teguh Budi Prayetno	The Symmetry of the One-Dimensional Burger Equation	326 - 330
Togi Tampubolon	Identifikasi dan hubungan indeks vegetasi dan Suhu permukaan Menggunakan Citra Satelit landsat Di wilayah pesisir Langkat, Sumatera Utara	331 - 337
Tulus Ikhsan Nasution	Sensor Aseton Dari Kitosan Untuk Diagnosa Diabetes Melalui Napas di Masa Depan	338 - 344
Wildian	Rancang Bangun alat Ukur Tinggi Badan Berbasis Mikrokotroler AT89S52 dengan Sensor Ultra Sonik Ping	345 - 350
Zulfalina	Pengujian Mekanik pada Beberapa Jenis Bambu setelah Proses Pengasapan	351 - 356
Zulhendri Kamus	Pengembangan Light Dependet resistor dan Pegas untuk Sensor Getaran	357 - 360
Maryati Doloksaribu	Karakterisasi Sifat Mekanik Keramik Porselin Alumina Sebagai Bahan isolator Listrik	361 - 365
Rahmondia	PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING 'ONLINE' OUTPUT MODUL PV POLIKRISTALIN HOORAY BERBASIS μ C ATMEGA8535	366 - 371
Jorena	Sintesis Dan Karakterisasi Keramik Borosilikat Berbasis Silika Sekam Padi Dengan Metode Sol-Gel	372 - 378
Tulus Ikhsan Nasution	Pendeteksian Kualitas Air Dengan Biosensor Dan Penganalisaannya Menggunakan Sistem Daq \square	379 - 384
Nurdin Siregar	Pembuatan dan karakterisasi nanopartikel zno dengan Metode solgel berdasarkan variasi PH	385 - 390
Iwantono	Penumbuhan <i>Gold Nanorods</i> Pada Indium Timah Oksida (Ito) Dengan Metode Mediasi Pembentukan	391 - 397

STUDI HIDRODINAMIKA PERAIRAN ESTUARI SUNGAI KAPUAS KALIMANTAN BARAT

Muh.Ishak Jumarang¹⁾, Muliadi¹⁾, Nining Sari Ningsih²⁾, Safwan Hadi²⁾ Dian Martha

¹⁾ Program Studi Fisika FMIPA Universitas Tanjungpura Pontianak

²⁾ Program Studi Oseanografi FITB, ITB Bandung

Alamat e-mail: Ishakjumarang@yahoo.com

HP: 08156239301

Abstrak

Telah dilakukan penelitian untuk mengkaji pola sirkulasi arus perairan estuari sungai Kapuas yang dibangkitkan oleh pasang surut dan *discharge* sungai dan pola arus yang dibangkitkan oleh pasang surut, gaya pembangkit angin dan *discharge* sungai. Pada studi ini digunakan model numerik hidrodinamika menggunakan MIKE 21 yang dikembangkan oleh *DHI Water & Environment* untuk mensimulasikan pola sirkulasi arus. Simulasi dilakukan dengan dua skenario, yaitu skenario tanpa angin, hanya menggunakan pasang surut dan *discharge* sungai sebagai pembangkit arus, dan skenario dengan angin (pasut + *discharge* + angin). Pola sirkulasi arus hasil simulasi menunjukkan perubahan arah arus dan kecepatan pada kondisi pasut yang berbeda. Pada kondisi surut menuju pasang dan pasang tertinggi, massa air bergerak dari utara ke selatan hingga masuk ke badan sungai sedangkan pada kondisi pasang menuju surut dan surut terendah massa air bergerak ke arah yang berlawanan (dari selatan ke utara) dan air mengalir dari sungai ke luar menuju lepas pantai. Pola sirkulasi arus baik saat purnama maupun perbani menunjukkan kesesuaian pola dan yang membedakan adalah besarnya kecepatan arus.

Kata Kunci: Hidrodinamika, pola sirkulasi arus, pasang surut, Estuari sungai Kapuas

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang total 1.143 km. Bagi masyarakat Kalimantan Barat, Sungai Kapuas menjadi urat nadi bagi kehidupan masyarakat yaitu sebagai sarana transportasi sungai, sumber irigasi, sumber perikanan dan sebagainya. Dewasa ini, terdapat berbagai masalah lingkungan yang dihadapi Sungai Kapuas antara lain masalah peningkatan endapan lumpur, naiknya kadar garam musiman di sekitar muara, erosi, banjir, dan pendangkalan jalur perkapalan ke pelabuhan sungai.

Daerah di sekitar muara sungai merupakan daerah yang sangat kompleks karena terdiri dari interaksi beberapa proses yang saling berkaitan. Dengan demikian, wilayah tersebut memiliki peluang untuk mengalami perubahan (dalam skala ruang dan waktu) karena adanya pengaruh seperti sapuan arus, hempasan ombak dan pasang surut laut (pasut). Interaksi antara aliran air dari Sungai Kapuas dan arus pasang surut yang masuk dari laut berpengaruh terhadap proses transpor sedimen baik yang berasal dari sungai, laut, maupun dari daratan di sekitarnya.

Pemahaman pentingnya pengelolaan daerah muara membutuhkan penanganan yang berkelanjutan (*sustainable*), salah satu aspek lingkungan yang penting untuk di ketahui agar pengelolaan sumberdaya dapat dilaksanakan dengan tepat adalah dengan memahami dinamika perairan. Dampak yang ditimbulkan oleh interaksi beberapa proses tersebut di dapat di atasi atau di cegah dengan mengetahui pola gerakan massa airnya. Model hidrodinamika akan digunakan untuk mensimulasikan pola sirkulasi arus. Gaya pembangkit (*generating forces*) arus yang akan digunakan adalah pasang surut (pasut), *discharge* sungai dan angin.

1.2 Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan untuk memodelkan dan mengkaji pola sirkulasi arus yang dibangkitkan oleh pasang surut dan *discharge* sungai dan pola arus yang dibangkitkan oleh pasang surut, gaya pembangkit angin dan *discharge* sungai. Manfaat dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai input dalam perencanaan dan pengendalian lingkungan di sekitar daerah hilir Sungai Kapuas, sehingga pembangunan yang dilakukan merupakan pembangunan yang terencana dan berwawasan lingkungan.

II. METODOLOGI

2.1 Model Hidrodinamika

Pergerakan massa air (hidrodinamika) di suatu perairan dapat dipelajari dengan menggunakan hukum kekekalan massa (kontinuitas) dan kekekalan momentum. Pada studi ini digunakan model numerik hidrodinamika 2 dimensi menggunakan MIKE 21 yang dikembangkan oleh *DHI Water & Environment* untuk mensimulasikan pola sirkulasi arus. MIKE 21 menggunakan fleksibel mesh dan telah banyak diaplikasikan dalam bidang oseanografi, daerah coastal dan estuari.

Persamaan kontinuitas:

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial h\bar{u}}{\partial x} + \frac{\partial h\bar{v}}{\partial y} = hS \quad (1)$$

Persamaan momentum dalam arah x dan y:

$$\begin{aligned} \frac{\partial h\bar{u}}{\partial t} + \frac{\partial h\bar{u}^2}{\partial x} + \frac{\partial h\bar{v}\bar{u}}{\partial y} &= f\bar{v}h - gh \frac{\partial \eta}{\partial x} - \frac{gh^2}{2\rho_0} \frac{\partial \rho}{\partial x} \\ + \frac{\tau_{sx}}{\rho_0} - \frac{\tau_{bx}}{\rho_0} + \frac{\partial}{\partial x}(hT_{xx}) + \frac{\partial}{\partial y}(hT_{xy}) &+ hu_s S \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial h\bar{v}}{\partial t} + \frac{\partial h\bar{u}\bar{v}}{\partial x} + \frac{\partial h\bar{v}^2}{\partial y} &= f\bar{u}h - gh \frac{\partial \eta}{\partial y} - \frac{gh^2}{2\rho_0} \frac{\partial \rho}{\partial y} \\ + \frac{\tau_{sy}}{\rho_0} - \frac{\tau_{by}}{\rho_0} + \frac{\partial}{\partial x}(hT_{xy}) + \frac{\partial}{\partial y}(hT_{yy}) &+ hv_s S \end{aligned} \quad (3)$$

Gambar 1. Lokasi penelitian dan domain daerah model

Simulasi dilakukan dengan dua skenario, yaitu skenario tanpa angin, hanya menggunakan pasang surut dan *discharge* sungai sebagai pembangkit arus, dan skenario dengan angin (pasut + *discharge* + angin). Pada skenario pertama, dilakukan verifikasi elevasi hasil model dengan menggunakan ORI.96 (Matsumoto, dkk., 1996) dan untuk kecepatan arus hasil model diverifikasi dengan hasil prediksi *Tidal Model Driver* (TMD). Titik – titik verifikasi tersebut diperlihatkan **Gambar 1**. Pemilihan waktu cuplik pasang surut mengacu pada titik A pada **Gambar 1**.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Verifikasi Elevasi Muka Air dan Arus

Elevasi muka air laut hasil model pada ketiga titik pengamatan secara umum menunjukkan kesesuaian yang cukup baik dengan hasil prediksi model pasut global ORI.96 baik fasa maupun amplitudonya. Demikian pula dengan Pola sirkulasi arus hasil model di titik 2 menunjukkan kesesuaian dengan hasil model prediksi TMD (**Gambar 2**).

Gambar 2. Verifikasi : (a) elevasi muka air dan (b) pola arus

3.2 Hasil Simulasi Pola Arus Pasang Surut

Setelah dilakukan verifikasi model, selanjutnya dilakukan simulai arus. Hasil simulasi arus merupakan nilai yang dirata-ratakan terhadap kedalaman (2D). Berdasarkan simulasi ini diperoleh informasi mengenai pola sirkulasi arus berdasarkan kondisi pasut yang terjadi.

3.2.1 Kondisi Pasut Purnama

a. Surut menuju pasang purnama

Elevasi muka air menunjukkan penurunan ke arah selatan. Di bagian utara daerah model, elevasi muka air berkisar 0,4 s.d 0,8 m dan di bagian selatan 0 s.d 0,2 m. Pada bagian sungai elevasi muka air berkisar -0,6 s.d 0 m. Perbedaan elevasi ini menyebabkan arus bergerak ke arah selatan hingga masuk ke sungai. Hasil simulasi menunjukkan pola arus bergerak dari utara menuju ke selatan dengan magnitudo kecepatan arus maksimum di bagian

utara. Kecepatan mulai melambat di sekitar muara sungai Kapuas hingga di bagian selatan (**Gambar 3a**).

Pola sirkulasi arus yang dibangkitkan oleh pasut, angin dan *discharge* sungai menunjukkan arus bergerak ke arah selatan hingga memasuki badan sungai. Elevasi muka air di bagian utara berada pada kisaran 0,6 s.d 0,8 m dan di bagian tengah 0,2 s.d 0,6 m dan di bagian selatan 0 s.d 0,2 m, sementara di badan sungai elevasi muka air -0,6 s.d 0 m (**Gambar 3b**).

Gambar 3. Pola sirkulasi arus dan elevasi pada saat air menuju pasang purnama
 (a) Pasut + *discharge* sungai (b) Pasut + *discharge* sungai + angin

b. Pasang tertinggi purnama

Pada kondisi ini kondisi arus relatif mulai tenang dengan kecepatan yang sangat kecil ke arah selatan. Elevasi muka air berada di atas 1 m hampir merata di seluruh daerah model, kecuali di bagian utara dengan elevasi muka air 0,6 s.d 1 m (Gambar 4a).

Pola sirkulasi arus permukaan yang dibangkitkan oleh pasut, angin dan *discharge* sungai memperlihatkan arus bergerak ke arah selatan dengan kecepatan mulai melambat (kecil) dan hampir seragam di semua daerah model. Elevasi muka air semakin naik ke arah selatan dengan nilai elevasi di bagian utara sekitar 0,6 m dan 1 m di bagian selatan (Gambar 4b).

Gambar 4. Pola sirkulasi arus dan elevasi pada saat air pasang tertinggi purnama
 (a) Pasut + *discharge* sungai (b) Pasut + *discharge* sungai + angin

c. Pasang menuju surut purnama

Elevasi muka air berkisar $-0,4$ s.d $-0,2$ m di bagian utara sedangkan di bagian selatan relatif lebih tinggi pada kisaran $-0,2$ s.d $0,2$ m. Perbedaan elevasi ini menyebabkan arus berbalik ke arah utara. Hasil simulasi menunjukkan arus bergerak ke arah utara dengan magnitudo kecepatan hampir merata di seluruh daerah model (Gambar 5a).

Pola sirkulasi arus yang dibangkitkan oleh pasut, angin dan *discharge* sungai menunjukkan arus bergerak ke arah utara dengan kecepatan membesar ke arah utara. Elevasi muka air di bagian utara berada pada kisaran $-0,6$ s.d $-0,4$ m dan di bagian tengah $-0,4$ s.d $-0,2$ m dan di bagian selatan $-0,2$ s.d 0 m (Gambar 5b).

Gambar 5. Pola sirkulasi arus dan elevasi pada saat air menuju surut purnama
(a) Pasut + *discharge* sungai (b) Pasut + *discharge* sungai + angin

d. Surut terendah purnama

Pada keadaan surut terendah elevasi muka air berada pada kisaran $-0,4$ s.d $-0,2$ m sedangkan elevasi muka air di sungai $-0,2$ s.d 1 m. Arus bergerak ke arah utara dengan kecepatan arus maksimum di bagian utara. (Gambar 6a).

Pola sirkulasi arus yang dibangkitkan oleh pasut, angin dan *discharge* sungai menunjukkan arus bergerak ke arah utara dengan kecepatan sangat kecil (relatif tenang). Elevasi muka air menunjukkan penurunan ke arah selatan dimana elevasi di bagian utara berkisar $-0,2$ s.d 0 meter dan di bagian selatan $-0,8$ s.d $0,6$ m (Gambar 6b).

Gambar 6. Pola sirkulasi arus dan elevasi pada saat air surut terendah purnama
 (a) Pasut + *discharge* sungai (b) Pasut + *discharge* sungai + angin

3.2.2 Kondisi Pasut Perbani

a. Surut menuju pasang perbani

Elevasi permukaan lebih tinggi dibagian utara dengan kisaran 0,2 s.d 0,4 m, bagian tengah 0 s.d 0,2 m dan di bagian selatan berada pada kisaran -0.2 s.d 0 m. Arus bergerak ke arah selatan dengan kecepatan yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan kondisi menuju pasang purnama. Kecepatan arus di sekitar garis pantai dan bagian selatan daerah model sangat kecil (Gambar 7).

Gambar 7. Pola sirkulasi arus dan elevasi pada saat air menuju pasang perbani

b. Pasang tertinggi perbani

Elevasi muka air merata di seluruh daerah model pada kisaran 0,2 s.d 0,4 m. Pada kondisi ini arus tetap bergerak ke arah selatan dengan kecepatan yang relatif kecil. Kondisi arus tenang (kecepatan sangat kecil) terjadi di sekitar muara sungai Kapuas (Gambar 8).

Gambar 8. Pola sirkulasi arus dan elevasi pada saat air pasang tertinggi perbani

c. Pasang menuju surut perbani

Elevasi muka air menunjukkan di bagian utara lebih rendah daripada di bagian selatan. Di bagian utara elevasi berkisar -0,4 s.d 0 m sedangkan di bagian selatan relatif lebih tinggi pada kisaran 0 s.d 0,2 m. Perbedaan elevasi ini menyebabkan arus berbalik ke arah utara. Hasil simulasi menunjukkan arus bergerak ke arah utara dengan magnitudo kecepatan maksimum di bagian utara (Gambar 9).

Gambar 9. Pola sirkulasi arus dan elevasi pada saat air menuju surut perbani

d. Surut terendah perbani

Pada keadaan surut terendah, elevasi muka air menunjukkan penurunan ke arah selatan. Di bagian utara elevasi muka air berkisar -0,2 s.d 0,2 m sedangkan elevasi muka air di bagian selatan berkisar -0,4 s.d -0,2 m. Di sungai, elevasi muka air berkisar -0,2 s.d 0,4 m. Pada keadaan ini, kondisi arus relatif tenang (kecepatan sangat kecil) kecuali di bagian utara yang bergerak ke arah utara (Gambar 10).

Gambar 10. Pola sirkulasi arus dan elevasi pada saat air surut terendah perbani

IV. KESIMPULAN

Pola sirkulasi arus hasil simulasi menunjukkan perubahan arah arus dan kecepatan pada kondisi pasut yang berbeda. Pada kondisi surut menuju pasang dan pasang tertinggi, massa air bergerak dari utara ke selatan hingga masuk ke badan sungai sedangkan pada kondisi pasang menuju surut dan surut terendah massa air bergerak ke arah yang berlawanan (dari selatan ke utara) dan air mengalir dari sungai ke luar menuju lepas pantai. Pola sirkulasi arus baik saat purnama maupun perbani menunjukkan kesesuaian pola dan yang membedakan adalah besarnya kecepatan arus.

Pada kondisi air surut menuju pasang purnama kecepatan arus masuk ke sungai berkisar 0,3 s.d 0,5 m/s, sedangkan pada kondisi pasut perbani kecepatan arus berkisar 0 s.d 0,25 m/s. Pada kondisi pasang tertinggi purnama kecepatan arus masuk ke sungai 0,25 s.d di atas 0,5 m/s sedangkan pada kondisi perbani kecepatan arus 0 s.d 0,25 m/s.

Pada kondisi pasang menuju surut purnama, kecepatan arus keluar dari sungai berkisar 0,2 s.d di atas 0,5 m/s sedangkan pada kondisi perbani kecepatan arus 0,2 s.d 0,45 m/s. Pada kondisi surut terendah purnama kecepatan arus keluar sungai 0,3 s.d di atas 0,5 m/s dan pada saat perbani kecepatan arus 0,3 s.d 0,5 m/s.

Pola sirkulasi arus yang dibangkitkan oleh pasut dan *discharge* sungai dan arus yang dibangkitkan oleh pasut, *discharge* sungai dan angin tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Nining Sari Ningsih dan Bapak Safwan Hadi yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dalam bidang oseanografi.
2. Saudari Dian Martha yang telah mengajari banyak hal teknis pada penelitian ini.
3. Dekan FMIPA Universitas Tanjungpura, atas dukungan dan bantuannya
4. Direktur I-MHERE Universitas Tanjungpura atas dukungan moril dan panutan yang diberikan kepada penulis.
5. DP2M Dikti, atas dukungan dana penelitian yang telah diberikan pada tahun 2009, sehingga penelitian ini dapat terwujud
6. Rekan-rekan dosen di Jurusan Fisika FMIPA Untan, atas berbagai pengalaman berharga yang telah diberikan ke penulis

DAFTAR PUSTAKA

1. Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S.P., dan Sitepu, M.J., "*Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan lautan Secara Terpadu*", PT. Pradnya Paramita, 1996.
2. Ditjen Pembangunan Daerah, Depdagri, "*Pedoman Perencanaan dan Pengelolaan Pesisir Terpadu*", 1998.
3. Hadi, S., N. S. Ningsih, A. Tarya, Study in sesional Variation of Cohecive Suspended Sediment Transport in Estuari of Mahakam Delta by Using a Numerical Model, Jurnal Teknik Sipil, Vol. 13, No. 1, Januari 2006
4. Hutabarat dan Evans, 1984, Pengantar Oseanografi, UI Press, Jakarta.

5. Jumarang, M. I., Muliadi, Ihwan, A., 2008, "Pola sirkulasi Arus Tiga Dimensi Perairan Pantai Kalimantan Barat, *Journal Aplikasi Fisika FMIPA Haluoleo University*, Vol. 4 No.1, hal. 1-9
6. Ningsih, N. S., B. Priyono, S. Hadi, dan A. Tarya, "Studi Awal Pemodelan Numerik Transpor Sedimen 2D Horisontal di Estuari Mahakam, *Jurnal Teknologi Mineral*, Vol. XIV, No.2, 2007
7. Nontji, 1987, *Laut Nusantara*, Penerbit Djambatan. Jakarta
8. Pathirana, K. P. P., Yu, C. S., and Berlamont, J., "*Modelling Cohesive Sediment Transport in Tidal Waters*", Hydro-Port 94, International Conference on Hydro-Technical Engineering for Port and Harbor Construction. Yokosuka, Japan, October 19-21, 1994.
9. Simpson, J.H., "*Physical Processes in the ROFI Regime*", *Journal of Marine Systems* 12, 1997.
10. Supriharyono, "Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di
11. Wilayah Pesisir Tropis":, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
12. Uncles, R. J., and Stephens, J. A., "Sediment Transport in the Humber-Ouse Estuary, UK, during May 1994", *Physics of Estuary and Coastal Seas*, Dronkers & Scheffers (eds) Balkema, Rotterdam, 1998.